

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20605154>

ISBN 978-9910-5283-0-9

L3 로서의 한국어 교육에서 L1 과 L2 의 역할

- 우즈베키스탄 현장 교사 인식을 중심으로 -

아브두잘릴로바 모타바르혼 (타슈켄트 기묘국제대학교)

<차 례>

1. 서론
2. 이론적 배경
3. 연구 방법
4. 연구 결과
5. 결론

1. 서론

한국어교육은 한류의 확산과 한국의 국제적 위상 강화로 전 세계적으로 수요가 증가하는 것을 볼 수 있다. 이러한 양적 성장은 학습자 집단의 언어적·문화적 다양성을 확대시켰고, 학습자가 이미 갖추고 있는 다중언어 레퍼토리를 교육 자원으로 활용하는 다중언어주의적 접근에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 우즈베키스탄은 교육 체계가 우즈베크어반과 러시아어반으로 이원화되어 있으며, 초등학교부터 영어가 필수 외국어로 교수-학습되고 있다는 점에서 독특한 다중언어 환경을 형성하고 있다. 이러한 배경에서 우즈베크어권 한국어 학습자는 이미 복수의 언어를 구사할 수 있는 경우가 많으며, 이들에게 한국어는 L3 이상의 추가 언어에 해당한다.

제 3 언어(L3) 습득 연구는 이전에 학습한 언어들이 목표어에 미치는 전이 효과를 규명하는 데 초점을 맞춘다. 선행 연구들은 어휘와 문법 영역에서 L1 과 L2 의 전이 효과를 다양하게 보고하고 있으나, 우즈베크어·러시아어·영어·한국어처럼 유형론적으로 상이한 네 가지 언어가 동시에 관여하는 환경을 다룬 연구는 전무한 실정이다. 또한 기존 연구는 학습자의 산출물을 분석한 것이 대부분이고, 현장 교사가 관찰과 인식을 바탕으로 한 전이 양상에 대한 연구는 드문 실정이다.

1.1 연구 목적 및 연구 문제

본 연구는 우즈베키스탄 한국어 교사들이 어휘·문법·화용 영역에서 L1 과 L2 의 전이를 어떻게 인식하고 교수 전략으로 활용하는지를 탐색하여, 우즈베키스탄 맥락의 다중언어적 한국어 교수-학습의 기초 자료를 마련하는 데 목적을 둔다. 연구 문제는 다음과 같다.

- 연구문제 1. 어휘 습득에서 L1 과 L2(영어) 중 어느 언어가 더 유효한 전이 참조 언어로 인식되는가?
- 연구문제 2. 문법 습득에서 L1 과 L2(영어) 중 어느 언어가 더 유효한 전이 참조 언어로 인식되는가?
- 연구문제 3. 화용 영역에서 학습자의 L1 전이 현상은 어떻게 경험되며 어떤 교수 전략으로 활용되는가?

2. 이론적 배경

2.1 L3 습득의 주요 이론

언어 전이(language transfer)란 학습자가 이미 습득한 언어와 목표어 사이의 유사성과 차이로 인해 발생하는 상호 영향을 가리키며(Odlin, 1989), 대조분석 가설(Lado, 1957)에서 출발하여 L3 습득에 특화된 여러 이론으로 발전해 왔다. <표 1>은 주요 이론의 핵심 주장과 본 연구와의 관계를 정리한 것이다.

<표 1> L3 습득 주요 이론 비교

이론	제안자	핵심 주장
누적향상모델 (CEM)	Flynn et al. (2004)	L1·L2 모든 이전 언어 경험이 L3 습득에 긍정적으로 누적 기여
유형론적 우위 모델 (TPM)	Rothman (2011)	L3 와 유형론적으로 가장 유사한 언어가 전이 우선권 획득
L2 지위 요소 (L2SF)	Bardel & Falk (2007)	L2 는 L1 의 접근을 차단하는 필터로 작용; 명시적 학습 경험 공유로 문법 전이 우선
발달적 전이 단계 가설 (DMTH)	Håkansson et al. (2002)	처리가능성 제약에 따라 L1 방향 전이 선호; L2SF 와 상반

본 연구의 핵심 가설은 L2SF 모델과 연결된다. 우즈베키스탄 학습자들은 모국어를 암묵적으로 습득한 반면, 영어는 초등학교부터 명시적 문법 교수를 통해 학습하였다. 이 명시적 학습 경험의 공유가 역시 명시적으로 학습하는 한국어 문법 영역에서 영어를 더 강한 참조 언어로 만든다는 것이 본 연구의 핵심 가설이다.

2.2 전이 영역별 선행 연구

어휘·문법·화용·코드스위칭 각 영역의 선행 연구 주요 발견을 <표 2>에 정리하였다. 어휘 영역에서는 L1 의 전이 기여가 강하게 나타나는 반면(박혜정, 2019), 문법 영역에서는 명시적으로 학습된

외국어(L2)의 역할이 두드러지는 경향이 있다(제선미, 2025). 화용적 전이는 언어 형식의 오류보다 발견하기 어렵지만 의사소통 적절성에 직접적 영향을 미친다.

<표 2> 전이 영역별 선행 연구 요약

전이 영역	연구자	언어 조합	주요 발견
어휘	박혜정(2019)	중국어-영어-한국어	동족어 유무 무관, L3 어휘 전이의 근원은 L1
어휘+ 문법	제선미(2025)	한국어-영어-프랑스어	어휘는 L1·L2 공동 기여; 문법은 L2 압도적 우세
심리적 언어거리	박혜정(2018)	중국어-영어-한국어	전이는 객관적 거리가 아닌 심리적 인식에 의존
화용·담화	김용걸(2025)	한국어 교실	교실 언어 선택은 정체성 협상·사회적 실천의 문제
코드스위칭	Kwon(2024) 량빈·백승현(2019)	EFL·한국어 교실	교사 코드스위칭은 능력 결핍이 아닌 전략적 교수 자원

2.3 우즈베키스탄의 언어 환경

우즈베키스탄은 1991 년 독립 이후 우즈베크어를 공용어로 지정하였으나, 구소련 시기에 구축된 러시아어 중심 교육 체계의 영향으로 교육 언어가 우즈베크어반과 러시아어반으로 이분화되어 있다. 두 집단의 언어 위계는 <표 3>과 같으며, 모든 집단에서 영어가 명시적 외국어 교수로 학습된다는 공통점은 본 연구의 핵심 변인이다.

<표 3> 두 학습자 집단의 언어 위계 비교

	그룹 A (러시아반)	그룹 B (우즈베크반)
교육언어	러시아어(전 과정)	우즈베크어(전 과정)
외국어(FL)	우즈베크어 + 영어(명시적, 초등부터)	러시아어+ 영어(명시적)
한국어 위상	L4 이상	L4 이상
이중언어 특성	감산적(가정어≠학교어)	부가적(가정어=학교어)
유형론적 근접어	우즈베크어(SOV, 가정만)	우즈베크어(SOV, 주요 언어)

언어 유형론적 관점에서 4 개 언어의 특성을 비교하면 <표 4>와 같다.

<표 4> 4 개 언어 유형론적 특성 비교

특성	우즈베크어	러시아어	영어	한국어
언어 유형	교착어	굴절어	분석어	교착어
기본 어순	SOV	SVO(유연)	SVO	SOV
격 표시	접미사 첨가	어미 변화(6 격)	어순+ 전치사	조사 첨가

SOV 어순과 교착어 형태론을 공유하는 우즈베크어는 유형론적으로 한국어에 가장 근접하며, 이는 그룹 B 학습자의 통사 습득에 이론적 이점을 제공할 것으로 예측하게 한다. 홍종명(2025)은 현행 한국어 교육과정이 다중언어 교수 전략에 대한 구체적 지침을 결여하고 있음을 밝혀, 현장 교사의 경험에서 출발하는 본 연구의 필요성을 뒷받침하고 있다.

3. 연구 방법

3.1 연구 설계

본 연구는 설문조사를 주 자료 수집 도구로 삼은 탐색적 혼합 연구(exploratory mixed methods)로 설계하였다. 참여자 수의 현실적 제약으로 통계적 일반화보다는 경향 파악과 패턴 생성을 목표로 하며, 리커트 척도의 양적 분석과 개방형 응답의 질적 주제 분석을 결합하여 결과의 신뢰가능성을 확보하고자 하였다.

<표 5> 연구 설계 개요

자료 수집	유형	참여자	내용 및 분석
교사 설문조사	양적+ 질적	n=19 → 균형 n=16	리커트 5 점(영역별 L1·L2 효과 인식)+ 개방형(사례) → 기술통계·추론통계·주제 분석

3.2 연구 참여자

참여자는 우즈베키스탄에서 6 개월 이상 한국어를 가르치고 있는 교사 19 명(한국인 교사 11 명, 현지인 교사 8 명)이다. 분석 전 응답 적합성 진단을 실시하여 극단반응양식(ERS), 중간점반응양식(MRS), 동의편향이 확인된 한국인 교사 3 명(한 T05·한 T07·한 T09 에 해당)을 제외하고, 최종 균형 표집(한국인 교사 n=8, 현지인 교사 n=8, 총 n=16)을 구성하였다. 참여자 세부 정보는 <표 6>과 같다.

<표 6> 최종 분석 참여자 정보 (n=16)

코드	집단	모국어	담당	경력	영어 능숙도	수업 언어
한 T01	한국인	한국어	혼합반	5 년+	중급	한국어, 한·영
한 T02	한국인	한국어	혼합반	5 년+	초급	한국어 단독
한 T03	한국인	한국어	혼합반	3~5 년	중급	한·영
한 T04	한국인	한국어	혼합반	5 년+	고급	한국어, 한·영
한 T05	한국인	한국어	혼합반	3~5 년	중급	한·우
한 T06	한국인	한국어	혼합반	3~5 년	중급	한국어 단독
한 T07	한국인	한국어	혼합반	5 년+	초급	한·우
한 T08	한국인	한국어	우즈베크반	5 년+	중급	한·우
우 T01	현지인	우즈베크어	혼합반	1~3 년	초급	복합(한·우·러)
우 T02	현지인	우즈베크어	우즈베크반	6 개월~1 년	고급	복합(한·우·영)
우 T03	현지인	우즈베크어	혼합반	1~3 년	고급	복합(한·우·러·영)
우 T04	현지인	우즈베크어	우즈베크반	1~3 년	고급	한·우
우 T05	현지인	우즈베크어	혼합반	5 년+	중급	한·우, 한·러
우 T06	현지인	러시아어	러시아반	5 년+	초급	한·러
우 T07	현지인	러시아어	혼합반	5 년+	고급	한·우, 한·러
우 T08	현지인	러시아어	러시아반	5 년+	초급	한·러

한국인 교사(한 T01~한 T08)는 한국어가 모국어이며 전원이 혼합반 또는 우즈베크반 위주 수업을 담당하고 있다. 이 중 한 T05·한 T07·한 T08 은 우즈베크어 기초를 구사하여 수업에서 한국어와 우즈베크어를 함께 활용하였다. 현지인 교사(우 T01~우 T08) 중 우 T01~우 T05 는 우즈베크어, 우 T06~우 T08 은 러시아어가 모국어이며, 모두 복수 언어를 수업에서 활용하는 다중언어적 교수 레퍼토리를 갖추고 있다. 교수 경력은 한국인 교사에서 3 년 이상이 대다수(7/8, 88%)인 반면, 현지인 교사는 경력 분포가 더 넓다(6 개월~5 년+). 모집은 우즈베키스탄 내 대학교, 한국어 교사 네트워크를 통해 이루어졌다.

3.3 자료 수집: 설문조사

설문지는 박혜정(2018)의 심리적 언어거리 인식 방법론과 Kwon(2024)의 교사 코드스위칭 분류 체계를 참조하여 본 연구 목적에 맞게 개발하였다. 리커트(Likert) 5 점 척도와 개방형 문항을 결합하였으며, 한국어로 구글 폼을 통해 배포하였다.

<표 7> 설문지 구성 요약 (총 28 문항)

구분	측정 영역	주요 측정 내용	문항 수	응답 방식
A	배경 정보	모국어, 담당 그룹, 경력, 영어 능숙도, 수업 언어	5	객관식·다중선택
B	어휘 L1·L2 역할	어휘 설명 시 모국어·영어 활용 효과; 외래어 용이성; L1 우위	6	리커트+ 개방형
C	문법 L1·L2 역할	문법 설명 시 영어·모국어 비교; 어순 전략; 영어 용어 활용	6	리커트+ 개방형
D	화용 L1 역할	경어법·의사소통 전략의 L1 전이 관찰; 집단 간 오류 차이	6	리커트+ 개방형
E	종합 인식	영역별 L1·L2 우선순위; 집단 간 습득 속도; 교수 전략 서술	5	객관식+ 개방형
합계			28	

3.4 자료 분석

리커트 척도 문항은 기술통계(평균·표준편차·중앙값)로 경향을 파악하고, 핵심 비교(L1 vs. L2)에는 대응표본 t 검정 및 Wilcoxon 부호순위 검정을, 집단 비교(한국인 교사 vs. 현지인 교사)에는 Mann-Whitney U 검정을 적용하였다. 효과 크기는 쌍대 비교에 Cohen's d, 집단 비교에 rank-biserial correlation(r)로 산출하였다. 개방형 응답은 Braun & Clarke(2006)의 귀납적 주제 분석 6 단계로 분석하였으며, 리커트 척도와 개방형 응답 두 층위에서 공통적으로 확인된 패턴은 확정적 발견으로, 단일 층위에서만 확인된 경우는 잠정적 발견으로 보고하였다. 연구의 신뢰가능성은 Lincoln & Guba(1985)의 기준에 따라 확보하였다.

4. 연구 결과

이하 모든 통계치는 균형 표집(n=16) 기준이다.

4.1 어휘 지도에서의 L1 과 L2 역할 인식

<표 8> 어휘 지도 리커트 문항 기술통계 (n=16)

문항	M	SD	Mdn	4·5 점(%)
B1. 어휘: L1(모국어) 비교 효과	4.25	0.93	4.5	81
B2. 어휘: L2(영어) 비교 효과	3.12	0.89	3.0	31
B3. L1 번역 방식 우위 인식	4.00	1.03	4.0	81
B4. 영어 기원 외래어 의미 파악 용이	4.31	0.79	4.5	81
B5. 어휘 지도 L1 종합 우위	3.62	0.96	4.0	69

주. 5 점 Likert 척도(1=전혀 아니다, 5=매우 그렇다).

대응표본 t 검정 결과, 어휘 지도에서 L1 비교 효과(M=4.25, SD=0.93)는 L2 비교 효과(M=3.12, SD=0.89)보다 통계적으로 유의하게 높게 나타났다(t(15)=4.14, p=.001, d=1.03). Wilcoxon 부호순위

검정에서도 동일하게 유의한 차이가 확인되었다($W=0, p=.005$). 효과 크기 $d=1.03$ 은 대효과(large effect)에 해당한다. B3(L1 번역 방식 우위, $M=4.00, t(15)=3.87, p=.002$)과 B5(L1 종합 우위, 69% 4 점 이상)도 동일한 방향을 일관되게 지지하여, 어휘 지도에서 L1 이 주된 전이 참조 언어로 기능한다는 연구가설 1 을 지지한다.

개방형 응답(B6)에서도 이 경향이 질적으로 뒷받침되고 있다. 한 현지인 교사는 정확한 뉘앙스 전달이 어려운 어휘를 설명할 때 모국어와 영어를 함께 활용하는 것이 한국어만으로 설명하는 것보다 훨씬 효과적이었다고 응답하였다. 한편 B4(영어 외래어 용이성, $M=4.31$)의 높은 평균은 버스, 커피, 컴퓨터 등 영어 기원 외래어에서 L2 가 유효한 참조 자원으로 기능함을 시사하고 있으며, 어휘 유형에 따른 차별적 교수 전략의 필요성을 보여 주었다.

4.2 문법 지도에서의 L1 과 L2 역할 인식

<표 9> 문법 지도 리커트 문항 기술통계 ($n=16$)

문항	M	SD	Mdn	4·5 점(%)
C1. 문법: L2(영어) 비교 효과	3.06	1.06	3.0	25
C2. 문법: L1(모국어) 비교 효과	4.06	1.12	4.0	75
C3. SOV 어순 설명 시 L1 비교 유효	4.31	0.95	5.0	81
C4. 영어 문법 용어 활용 효과	3.50	1.03	3.5	50
C5. 문법 지도 L2 종합 우위 인식	2.62	1.09	2.0	12

주. C5 는 점수가 낮을수록 L2(영어) 우위를 부정함.

연구문제 2 의 결과는 L2SF 모델(Bardel & Falk, 2007)의 예측과 상반되는 방향으로 나타났다. 문법 지도에서 L1 비교 효과($M=4.06, SD=1.12$)가 L2($M=3.06, SD=1.06$)보다 유의하게 높았다($t(15)=-3.04, p=.008, d=0.76$). Wilcoxon 검정도 동일 방향을 지지하였다($W=12, p=.017$). C3(SOV 어순 L1 비교, $M=4.31, t(15)=5.55, p<.001$)는 본 연구에서 가장 강한 단일 문항 신호이며, C5(L2 종합 우위)에서 56%가 1-2 점을 부여한 것과 함께 영어 문법 비교에 대한 낮은 유용성 인식을 일관되게 보여 준다. 이는 유형론적 우위 모델(TPM; Rothman, 2011)이 L2SF 보다 더 큰 설명력을 가짐을 시사한다.

개방형 응답(C6)에서 현지인 교사들은 유형론적 이점을 구체적으로 응답하였다. 한 교사는 격조사 "-이/가"가 우즈베크어의 주격 접미사와, "-을/를"이 목적격 접미사와 1 대 1 대응한다는 설명이 매우 효과적이었다고 하였으며, 복수 접미사 "-들"과 우즈베크어 "-lar"의 구조적 유사성을 활용한 사례도 확인되었다.

4.2.1 교사 유형별 문법 인식 차이

<표 10> 문법 C1 문항 교사 유형별 비교 (Mann-Whitney U 검정, $n=8+8$)

문항	한국인($n=8$)	현지인($n=8$)	U	p	r
C1. 문법: L2(영어) 비교 효과	$M=2.38$ ($SD=0.74$)	$M=3.75$ ($SD=0.89$)	8	.008**	.75

주. ** $p<.01$; r = rank-biserial correlation; $|r|>.50$ = 대효과.

문법 영역에서 C1 문항에서만 집단 간 유의한 차이가 발견되었다. 현지인 교사($M=3.75$)가 한국인 교사($M=2.38$)보다 L2(영어) 문법 비교 효과를 유의하게 높게 평가하였다($U=8, p=.008, r=.75$, 대효과).

현지인 교사는 우즈베크어와 영어를 모두 구사하므로 L1 으로 설명하기 어려운 개념에 영어를 선택적 보조 자원으로 활용하는 다중언어적 교수 전략을 구사하는 것을 알 수 있다. 반면 한국인 교사는 영어를 활용하더라도 이것이 문법 설명에 있어서 유효한 자원으로서는 기능하지 않는다고 인식하는 경향이 있었다. 이는 언어 접근 가능성(availability)과 교수적 유용성(pedagogical utility)의 구분 필요성을 시사한다(Kwon, 2024).

4.3 화용 지도에서의 L1 전이 인식

<표 11> 화용 지도 리커트 문항 기술통계 및 단일표본 t 검정 (n=16)

문항	M	SD	4·5 점(%)	t(vs.3)	p
D1. 학습자 L1 경어 방식 전이	3.12	0.96	31	0.52	.609 n.s.
D2. 비한국어식 화용 표현 빈도	3.56	0.89	56	2.52	.023 *
D3. 화용 오류 교정 난이도	3.25	1.13	44	0.89	.389 n.s.
D4. 화용 지도 L1 비교 유효성	4.06	0.68	81	6.25	<.001 ***
D5. 두 집단 화용 오류 패턴 차이	3.81	0.91	62	3.57	.003 **

주. * p<.05, ** p<.01, *** p<.001; n.s.=비유의; 단일표본 t 검정 기준값: 3 점.

화용 영역에서 가장 강한 효과는 D4(L1 사회문화적 규범 비교 유효성, M=4.06, SD=0.68, 4·5 점 81%, t(15)=6.25, p<.001)로, 본 연구 전체 단일표본 t 검정 중 최고 효과에 해당한다. 이는 화용 지도에서 L1 의 사회문화적 맥락을 활용하는 것이 현장 교사들에게 사실상 합의된 실천임을 보여 준다. D2(비한국어식 화용 표현 빈도, M=3.56, p=.023)와 D5(두 집단 화용 오류 패턴 차이, M=3.81, p=.003)도 유의한 것으로 나타났다. 반면 D1(경어전이, p=.609)과 D3(교정 난이도, p=.389)은 유의하지 않아, 경어법 전이의 관찰 빈도나 교정 난이도 인식이 중간 수준에 수렴함을 시사한다.

개방형 응답(D6)의 사례들은 화용 전이의 질적 특성을 잘 보여 준다. 학습자가 교수자에게 "교수님, 이거 다시 말해."라고 요청한 사례가 확인되었는데, 문법적으로 오류가 없으나 한국 화용 규범에서는 무례하게 들리는 발화로서 통사적 정확성이 화용적 적절성을 보장하지 않는다는 Kasper & Kellerman(1997)의 주장을 현장 데이터로 확인하였다. 또 다른 교사는 칭찬 응답에서 우즈베크 문화와 한국 문화의 겸손 표현이 표면적으로 유사하면서도 구체적 언어 형식에서 차이가 발생한다는 점을 확인시켜 주었다.

4.4 종합 인식

<표 12> E부 종합 인식 문항 빈도 (n=16)

문항	화용	문법	어휘	기타
E1. L1 영향 최대 영역	7 (44%)	4 (25%)	1 (6%)	4 (25%)
E2. L2 영향 최대 영역	2 (12%)	3 (19%)	5 (31%)	6 (38%)

주. E3: 우즈베크반 빠름 8 명(50%), 러시아반 빠름 4 명(25%), 기타 4 명(25%).

E1(L1 영향 최대 영역)에서 화용이 7 명(44%)으로 가장 많이 선택되어, 리커트 척도에서 어휘 L1 효과가 수치상 가장 높게 나타난 것(B1 M=4.25)과 다소 상이한 패턴을 보였다. 어휘 전이는 학습에 긍정적으로 기여하여 교사의 주의를 덜 끄는 반면, 화용 오류는 의사소통 실패로 이어지기 때문에 더 현저하게 인식되는 것으로 해석된다. E3(습득 속도 빠른 집단)에서 응답자의 50%가 우즈베크반이 빠르다고 응답하여, SOV·교착어 구조 공유의 유형론적 이점이 교사들의 실제 관찰과도 일치함을 확인할 수 있었다.

5. 결론

본 연구는 우즈베키스탄 한국어 교사 16 명을 대상으로 L3 로서의 한국어 교육에서 L1 과 L2 의 전이 역할에 대한 인식을 고찰해 보았다. 연구문제 1(어휘)에서 L1(M=4.25)이 L2(M=3.12)보다 유의하게 높은 것으로 나타났다($t(15)=4.14$, $p=.001$, $d=1.03$, 대효과). 연구문제 2(문법)에서는 L2SF 모델의 예측과 달리 L1(M=4.06)이 L2(M=3.06)보다 유의하게 높은 수치를 보였다($t(15)=-3.04$, $p=.008$, $d=0.76$). 우즈베크어와 한국어의 유형론적 유사성이 명시적 학습 경험 공유의 L2SF 기제를 압도하는 것으로, 유형론적 우위 모델(TPM; Rothman, 2011)이 더 큰 설득력을 보이는 것으로 드러났다. 연구문제 3(화용)에서는 D4(L1 비교 유효성, M=4.06, $t=6.25$, $p<.001$)가 가장 높은 유의성을 보였으며, L1 사회문화적 맥락 활용이 현장 교사들 사이에서 공통적으로 실천되고 있다는 것이 확인되었다.

유형론적으로 이질적인 4 개 언어가 관여하는 환경에서 문법 전이 방향은 명시적 학습 경험의 공유(L2SF)보다 구조적 유사성(TPM)에 의해 더 강하게 작용하는 것으로 확인할 수 있었다. 또한 L1 과 L2 가 대립이 아닌 상보 관계로 기능한다는 Flynn et al.(2004)의 누적향상모델의 타당성이 입증되었으며, 오류를 유발하는 동시에 교수-학습 자료로도 활용될 수 있다는 두 가지 측면이 드러났다.

어휘 교육에 대한 함의로 어휘 지도에서는 L1 을 초급 단계부터 의미 이해의 핵심 매개로 활용하되, 영어에서 유래한 외래어는 영어 원형을 함께 제시하는 방식을 병행할 것을 제안한다. 문법 교수에서는 SOV 어순, 격조사, 교착어 형태 등 우즈베크어와 한국어의 공통점을 체계적으로 대조·제시함으로써 학습자의 긍정적 언어 전이를 극대화하는 교육 방안을 활용할 수 있을 것이다. 한국인 교사의 경우, 우즈베크어 기초 문법 구조에 대한 이해를 갖출 수 있도록 하는 교육을 마련해야 할 것이다. 화용 교수에서는 경어법, 요청·거절 전략, 칭찬 응답 방식 등을 우즈베키스탄과 러시아 문화의 의사소통 규범과 비교하는 문화 대조적 관점을 교수 설계의 핵심 원리로 삼을 필요가 있다.

본 연구의 한계는 다음과 같다. 첫째, 자료 수집이 설문조사에만 의존함으로써 교사 인식에 대한 보다 심층적인 질적 탐색이 이루어지지 못하였다는 점이다. 추후 연구에서는 반구조화 인터뷰 및 수업 관찰을 결합하여 설문에서 드러나지 않는 교수 맥락과 전략적 의사결정 과정을 탐색할 필요가 있다. 둘째, 표본 크기가 $n=16$ 으로 제한적이어서 연구 결과를 일반화하는 데는 무리가 있음을 밝힌다. 셋째, 현지인 교사 집단 내 우즈베크어 화자(5 명)와 러시아어 화자(3 명)의 비율이 불균등하여 두 하위 집단 간 세부적인 비교 분석을 수행하는 데 제약이 따랐다.

후속 연구 과제로는 인터뷰·수업 관찰·학습자 설문을 통합한 삼각검증 기반의 연구 설계를 채택할 필요가 있다. 본 연구는 우즈베키스탄이라는 독특한 다중언어 환경에서 현장 교사의 목소리로부터 출발하는 우즈베키스탄 특화 한국어 교수법의 이론적·실천적 기초 자료를 제공한다는 의의가 있다고 하겠다.

참고문헌

- 김용걸(2025). 한국어교육 교실에서의 정체성 협상에 대한 미시문화기술지 담화분석연구. *이중언어학* 100, 115-160.
- 량빈·백승현(2019). 코드 스위칭에 관한 한국어 교육의 인식 제고. *어문논집* 79, 325-355.
- 박유순(2017). L1, L2 의 역할이 제 3 언어인 영어 학습에 미치는 영향: 통사적 관점에서. *English Reading and Teaching* 2(1), 71-92.
- 박혜정(2018). L3 능숙도에 따른 심리적 언어거리 인식. *외국어로서의 한국어교육* 50, 59-94.
- 박혜정(2019). 제 1 언어(L1)-제 3 언어(L3) 동족어 유무에 따른 제 2 언어(L2) 어휘전이. *학습자중심교과교육연구* 19(13), 1215-1241.
- 제선미(2025). 한국어와 영어 배경을 지닌 학습자의 불어 습득 과정에 나타나는 언어적 전이 현상 분석. *대학교양교육연구* 10(2), 273-295.
- 홍종명(2025). 다중언어주의 관점에서의 한국어 교육과정 분석 연구. *언어와 언어학* 110, 71-104.
- 홍지예(2022). 고등학교 영어매개 수업 내 제 1 언어사용에 관한 연구. *외국어교육연구* 36(1), 1-17.
- Bardel, C. & Falk, Y. (2007). The role of the second language in third language acquisition: The case of Germanic syntax. *Second Language Research* 23(4), 459-484.
- Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology* 3(2), 77-101.
- Flynn, S., Foley, C. & Vinnitskaya, I. (2004). The cumulative enhancement model for language acquisition. *International Journal of Multilingualism* 1(1), 3-16.
- Håkansson, G., Pienemann, M., & Sayehli, S. (2002). Transfer and typological proximity in the context of second language processing. *Second Language Research*, 18(3), 250-273.
- Kasper, G. & Kellerman, E. (Eds.) (1997). *Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives*. Longman.
- Kwon, YeEun (2024). Code-Switching as a Teaching Tool. *General Education and Citizen*, 9, 175-197.
- Lado, R. (1957). *Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers*. University of Michigan Press.
- Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Odlin, T. (1989). *Language transfer*. Cambridge University Press.
- Park, Yusoon (2024). The effects of native and second language on syntactic acquisition in third language. *통섭인문학* 3(3), 15-23.
- Rothman, J. (2011). L3 syntactic transfer selectivity and typological determinacy: The typological primacy model. *Second Language Research* 27(1), 107-127.